

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5912007>

"UMURTQALILAR ZOOLOGIYASI" FANINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING METODIK TA'MINOTI

Annotatsiya. "Umurtqalilar zoologiyasi" fanini o'qitishda talabalarning mustaqil fikrlashlarini, bilish qobiliyatlarini rivojlantirishi, mantiqiy mushohada yuritishlarini hisobga olgan holda materiallarni tanlash nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, pedagog, ta'lim, material, tajriba – sinov, metod.

Аннотация. Преподавание предмета «Зоология позвоночных» предполагает подбор материалов с учетом развития у студентов самостоятельного мышления, познавательных способностей, логической наблюдательности.

Ключевые слова: учебный процесс, педагог, образование, материал, опыт - тест, метод.

Annotation. The teaching of the subject "Vertebrate Zoology" involves the selection of materials, taking into account the development of students' independent thinking, cognitive abilities, logical observation.

Keywords: educational process, pedagogue, education, material, experience - test, method.

Rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi oliy ma'lumotli, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash quyidagi shartlar asosida amalga oshirilishi lozim.

Ilm-fan rivoji, bu oliy ma'lumotli mutaxassislarining faoliyati. Shuning uchun oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash, o'ta iqtidorlilariga zamonaviy axborot oqimini o'zlashtirishga, ilmiy tekshirish faoliyati individual va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga, ilmiy-texnikaviy informatsiya va o'quv - ilmiy adabiyot bilan ijodiy ishlay olishga imkoniyat berishi lozim.

Ma'lumki, ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish texnologiyalarini tatbiq etish orqaligina zamon talabiga mos mutaxassis kadrlarga erishish mumkin. Umumkasbiy fanlarni o'qitishdagi dasturli-metodik tizimda nazariy ma'lumotlar muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, talabalarni fanga tegishli bo'lgan belgilar, qonunlar, tushunchalar, modellar, ayrim o'zlashtirish algoritmlari haqidagi nazariy ahamiyatga ega bo'lgan bilimlarni egallashda hamda ma'lumotlarni to'plashda adabiyotlarning o'rnini katta. Umuman, mavjud ilmiy-nazariy ma'lumotlar asosida amaliy ahamiyatga ega bo'lgan aniq muammo hal bo'ladi va ta'lim metodi tanlanadi. Tanlangan ta'lim metodi bo'yicha ish olib borilib, ta'lim sifati va samaradorligi nazorat qilinadi.

Bugungi kunda bunday o'qitish vositalariga asosan statik va dinamik proyeksion jihozlar, model qurilmalarini kiritish mumkin. Statik proyeksion jihozlar yordamida bu muammoni hal qilish qiyin, chunki jarayonlarning dinamikasini aks ettirish imkoniyati

yo'q. Dinamik proyeksiya jihozlarining imkoniyatlari yuqori: o'quv kinofilmlarida, multimedia, kompyuter ekranlarida ko'z bilan ko'rinmaydigan jarayonlar va hodisalarni ko'rsatish, multiplikatsiya vositalari bilan jarayonlarning qonuniyatlari va fizik-kimyoviy mohiyatini qayd etish mumkin. Ammo metodika nuqtai nazaridan ma'ruza jarayonida kinofragmentlar va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bir qancha jiddiy cheklanishlarga ega.

O'quv filmi, ayniqsa, multimedia (multiplikatsiya) o'ziga xos darajada shartli, ma'lum rangli axborotga, odatda, ortiqcha emotsionallikka ega. Tasvir qat'iy dastur bo'yicha kechadi, jadallik ma'ruzachiga bog'liq bo'lmay, u o'zining bayon qilish metodini ekrandagi tasvir mazmuniga moslashtirishga majbur. Tasvirni namoyishli qilish talabning diqqatini unga yo'naltiradi va konspekt yozishda ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Ma'ruzachining auditoriya bilan aloqasi uzilib qolish ehtimoli mavjud bo'lib, uni qayta tiklash maxsus choralar talab qiladi. O'quv filmlari, multimedia va boshqa ko'rgazmali vositalar (qurilmalar)ning rolini inkor qilmagan holda, biz umumilmiy siklning fundamental fanlari bo'yicha ma'ruzalarda abstraktlikni "jonlantirish"ning optimal vositasi model qurilmalari deb hisoblaymiz. Malaka oshirish jarayonida bu vositalardan foydalanish usullarini o'rgandik, tadqiqot ishlarimiz davomida, ya'ni dars mashg'ulotlarida qo'llanildi.

Buning asosiy sababi innovatsion texnologiyalarni tatbiq etib o'qitishda talabning faolligi va darsga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Innovatsion texnologiyalarning "Aqliy hujum" va "Pinbord" metodlarini tatbiq etib, mashg'ulot o'tishda dastlabki tadqiqot natijalari dars samaradorligini ko'tarishda va mustaqil ta'limni amalga oshirishda muhim omil ekan.

"Aqliy hujum" metodi talabalarning mashg'ulot jarayonida faol ishtirok etishlari hamda ilhom bilan ishlashlariga imkon beruvchi va unga rag'batlantiruvchi metod.

"Pinboard" metodining asosiy ijobiy tomoni shundaki, talabalarda o'tilayotgan zoologiya fani darslik va o'quv qo'llanmalari bilan ishlash ko'nikma va malakalarini shakllantirishga katta yordam beradi, mustaqil ta'limni amalga oshiradi.

Biologiyaviy eksperiment va axborot texnologiyasidan foydalanishga imkoniyat bo'lmaganda, zoologiya fanlarining turli mavzularini o'qitish uchun quyidagi xulosalar tavsiya etiladi:

- talabalar kompyuter vositasi yordamidan foydalangan mashg'ulotda jarayonlarning tabiiydek o'z ko'zlari bilan ko'rib tasavvur qilganliklari uchun bilimlarini ko'proq tafakkurlash yuqori o'zlashtirilishga olib keldi;

- kompyuter vositasi yordamidan foydalangan mashg'ulotda umurtqalilarning tuzilish jarayonlari multiplikatsiyasiga talabalarning qiziqishlari yuqori bo'ldi.

Zamonaviy o'quv jarayonida kompyuter texnikasidan foydalanishga ko'p e'tibor qaratilmoqda. Barcha oliy ta'lim muassasalarida kompyuter texnikasi mavjud bo'lib, dars jarayonida ulardan foydalanishga imkoniyat ortmoqda. Bunday texnika va texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayoni sifatini oshiradi, talabalar qiziqishiga sababchi bo'ladi. Shuni unutmash lozimki, darsda kompyuterdan foydalandi, degani talabning bilimi ortdi degani emas, balki undan oqilona foydalanish zarur bo'ladi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida foydalaniladigan juda ko'plab elektron qurilmalar tayyorlangan.

Zamonaviy elektron qurilmalar dasturlashtirilgan. Mashg'ulotda axborot texnologiyalaridan foydalanish zoologiyani o'rganishni osonlashtiradi. Bu talabalami o'rganayotgan mavzusini o'zlashtirish darajasini oshiradi. Bundan tashqari, bu jarayon o'qituvchiga talabalarning o'zlashtirish darajasiga qarab, o'rganilayotgan mavzu yuzasidan qo'shimcha savollarni shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2009. – b. 145.
2. Anvarova N.A. Kasb-hunar kollejlarda kimyo darslarini kompyuter texnologiyalari asosida o'qitish metodikasi. Dis. ... kand. ped. nauk. – Toshkent: O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti, 2007. – b. 155.
3. Azizov T.A., Ibodulloyeva M.I. О комплексном соединении никотината цинка с карбамидом. //Актуальные проблемы современной науки. - Москва, - 2011. №2, С. - 172.
4. Azizxo'jaeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2003.
5. Bahriyev A., Bahriyeva N. Yangi pedagogik texnologiyalar orqali o'qitishda ichki motivatsiyani shakllantirish. / "Xalq ta'limi" jumali, 2006, № 6. - b. - 25-28.